

УДК 004.67

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/35>

ИНДЕКС ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Томилов А. С.*Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия***Никонова Е. З.***канд. техн. наук**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

Аннотация. Все больше компаний, стремясь к снижению затрат и исключению рисков отказа оборудования, внедряют на своих объектах принципиально новый подход (новую идеологию) к предупреждению отказа (развития аварийной ситуации) — индекс технического состояния (ИТС). Этот подход может позволить компаниям переносить сроки ремонтов и как следствие их количество, а значит, — перенаправить ресурсы на техническое перевооружение своих объектов.

Ключевые слова: индекс технического состояния (ИТС), планово-предупредительный ремонт (ППР), диагностическое обследование, технические дефекты, аварийная ситуация.

Текущий подход к предупреждению отказов оборудования и развития аварийных ситуаций связан с применением системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). Система ППР была принята еще во времена СССР и включала в себя некие усредненные значения периодичности обслуживания электрооборудования (ЭО), принятого для каждой группы или типа этого оборудования. Следует отметить, что вмешательство в работу ЭО должно было происходить не позднее определенного срока, установленного заранее, согласно нормативных документов. Ситуация, когда подобное вмешательство в работу оборудования должно происходить периодически, а сам ремонтный процесс должен охватывать большой объем выведенного в ремонт ЭО и укладываться в весьма сжатые временные рамки (зачастую это несколько часов, оставшиеся после подготовки рабочего места и до окончания трудового дня), может сказаться на качестве самого ремонта — это является одним из существенных недостатков системы ППР. Кроме этого, может возникнуть ситуация, когда вмешательство в работу ЭО только снижает его надежность, и как следствие, увеличивает вероятность отказа.

Современная жизнь диктует новые условия: компаниям необходимо найти золотую середину между достижением максимальной надежности электроснабжения и снижением экономических затрат. Именно это условие стало отправной точкой для внедрения принципиально нового подхода в профилактике и обслуживании электрооборудования — риск-ориентированного подхода, а с ним и системы оценки состояния оборудования с использованием ИТС.

Индекс технического состояния — числовой показатель, характеризующий состояние оборудования в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды для параметров, установленных регламентирующей документацией.

Индекс технического состояния принимает значения в диапазоне от 0 (наихудшее значение) до 100 (наилучшее значение) с округлением до целого числа по правилам математического округления (<https://base.garant.ru/71779722/>, п. 2.2).

Оценка технического состояния основного технологического оборудования осуществляется путем сопоставления фактических значений параметров технического состояния узлов с предельно-допустимыми значениями, а также соответствия требованиям, установленными нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией организаций-изготовителей (НТД), и последующего определения индексов технического состояния узлов и оборудования в целом. В случае, если для определения требований к техническому состоянию функционального узла одного и того же вида оборудования возможно применение более чем одной НТД, субъект электроэнергетики самостоятельно определяет НТД, требования которой применяются при оценке (<https://base.garant.ru/71779722/>, п. 2.3). Диапазон ИТС и его значения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон ИТС

Диапазон индекса технического состояния	Вид технического состояния	Визуализация (цвет)
25	Критическое	красный
$25 < и \leq 50$	Неудовлетворительное	оранжевый
$50 < и \leq 70$	Удовлетворительное	желтый
$70 < и \leq 85$	Хорошее	зеленый
$85 < и \leq 100$	Очень хорошее	

Оценка ИТС осуществляется на основе следующей информации:

- данные организации-изготовителя;
- данные диагностики в процессе входного контроля;
- данные испытаний;
- данные мониторинга и технической диагностики, полученные в процессе эксплуатации: в результате постоянного контроля состояния основного технологического оборудования [1, п.2.6].

Далее принимается решение о необходимости вмешательства в работу ЭО (о времени и объеме ремонтных работ) (табл. 2).

Переход всех субъектов электроэнергетики на риск-ориентированный подход в обслуживании потребует разработки единой системы по определению ИТС, это необходимо для недопущения предоставления субъектам права самостоятельно принимать решения о переносе сроков ремонтов оборудования. Для этого требуется внести ряд изменений или полностью переработать нормативно-техническую документацию. У перехода на риск-ориентированный подход есть главный плюс — субъекты электроэнергетики смогут объективно и правомерно переносить сроки ремонтов оборудования, что позволит направить высвободившиеся средства на замену выработавших свой ресурс элементов электрических сетей.

Данные для определения вида технического воздействия

Диапазон индекса технического состояния	Вид технического состояния	Вид технического воздействия
≤ 25	Критическое	Вывод из эксплуатации, техническое перевооружение и реконструкция
$25 < и \leq 50$	Неудовлетворительное	Дополнительное техническое обслуживание и ремонт, усиленный контроль технического состояния, техническое перевооружение
$50 < и \leq 70$	Удовлетворительное	Усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция
$70 < и \leq 85$	Хорошее	По результатам планового диагностирования
$85 < и \leq 100$	Очень хорошее	Плановое диагностирование

Сам риск-ориентированный подход связан с оценкой состояния оборудования по его конкретным критериям и по определенной бальной системе, но важно отметить, что во время самого анализа, при оценке ИТС ЭО, собирается большое количество статистических данных (в том числе о ремонтах, отказах, авариях). Именно эти статистические данные, при их правильном сборе, могут лечь в основу информационно-прогностической системы.

Внедрение в электроэнергетике риск-ориентированного подхода и с ним ИТС — это прекрасная возможность для программистов и IT-компаний разной величины. Уже сейчас на рынке есть запрос от организаций, обслуживающих объекты электроэнергетики, на программные комплексы, позволяющие хранить и анализировать полученные специализированными электротехническими лабораториями данные. Программные комплексы на первоначальном этапе должны иметь структуру базы статистических данных, к которой будет обращаться алгоритм, предназначенный для вычисления ИТС. На более позднем этапе программные комплексы должны не просто производить расчеты, но и делать прогнозы возможного отказа оборудования.

Разработанные для нужд промышленности программные комплексы могут найти свое применение и в других областях, например, в медицине. Так, некая прогностическая система, на основе большого количества собранных данных, скажем, анализов крови пациентов, и поставленным им впоследствии диагнозов, сможет сама оценивать вероятность того или иного заболевания.

Таким образом, внедрение прогрессивных методов обслуживания электрооборудования требует соответствующего программного обеспечения, обеспечивающего не только хранение статистических данных, но и позволяющего определять сроки и объемы необходимого ремонта.

Литература

1. Система непрерывного контроля и диагностики технического состояния промышленного оборудования. М.: Технекон, 2015. 20 с.
2. Зданевич В. В., Сидоров В. А. Осмотр механического оборудования как метод технической диагностики // Техническое Обслуживание и Ремонт, 2010. №4. С. 12-18.

©Томилов А. С., Никонова Е. З., 2020